

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELMaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'yi Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومتنوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يسهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين الموهوم والمنتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مريزق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسمة سعدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

Türkçede Tümleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık

Doç. Dr. Nuh Doğan

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Arş. Gör. Nagehan Payaz

Bayburt Üniversitesi

Özet

Türkologlar *-DİK ve -mA* gibi tümleme işaretleyicilerinin zaman, görünüş, kiplik, bitimlilik, olgusalılık, olaysallık, bilgi içeriği gibi işlevleri olduğuna yönelik çeşitli görüşler öne sürmüş ve tartışmıştır. Alan yazında çoğunlukla *-DİK ve -mA* işaretleyicilerinin işlevleri, özellikle olgusal (factive) ve olgusal olmayan (non-factive) yan cümleleri işaretlemek için kullanıldığı ileri sürülmüş ve dar kapsamlı tümleme fiil listeleri sunulmuştur. Dilcilerin eksik ve yanlış tespitler içeren, dilsel sezgiye dayalı hazırladıkları *-DİK ve -mA* seçen fiil listeleri, Türkçe tümleme fiillerinin tüm davranışını betimleyecek nitelikte ve kapsayıcılıkta değildir. Türkçe fiillerin hangi sözlüksel anlamının hangi yan cümle tamlayıcısı ve işaretleyicisini gerektirdiği ya da tümlemesiz kullanımı sezgiden uzak ve kapsamlı ancak derlem çıkışlı bir yaklaşımla tam olarak belirlenebilir. Bu çalışmada Türkçede yan cümle tamlayıcısı ve tümleme işaretleyicisi seçimini fiilin kök ya da gövdesinin sözlüksel anlamı ve istem bilgisinin belirlediği, yan cümle tamlayıcısının işlevlerinin ise ana cümle fiilinin çekimli ya da yüklem biçimlerine bağlı olarak belirlediği iddia edilmiştir. Çalışmada sınırlı sayıda tümleme fiilinin tümlenici ve adlaştırmacı seçimine göre çok anlamlılık kazandığı ve sıklık kullanımının etkisiyle dil bilgiselleşmeye maruz kaldığı ileri sürülmüş, dil bilgiselleşmenin sonucunda gelişen analitik dil bilgisel yapıların hangi dil bilgisel kategorileri işaretlediği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Tümleme, adlaşma, Türkçe adlaştırmacılar, dil bilgiselleşme, çok anlamlılık.

Complementational Verbs in Turkish: Grammaticalization and Polysemy

Abstract

Turkologists have put forward and discussed various views on the functions of complement markers such as *-DİK* and *-mA*, such as tense, aspect, modality, finiteness, factuality, eventfulness, and information content. In the literature, it has mostly been suggested that *-DİK* and *-mA* markers are used to mark factual and non-factual clauses, and narrowly-scoped complement verb lists have been presented. The *-DİK* and *-mA*-selecting verb lists prepared by linguists based on linguistic intuition, which contain incomplete and incorrect determinations, are not comprehensive and are not capable of describing the entire behavior of Turkish complement verbs. Which lexical meaning of Turkish verbs requires which complement and marker can only be fully determined with a comprehensive and corpus-based approach. In this study, it is claimed that the choice of subordinate clause complement

and complement marker in Turkish is determined by the lexical meaning of the root or stem of the verb and the valency information, and the functions of the subordinate clause complement are determined by the inflected or predicate forms of the main sentence verb. In the study, it is claimed that a limited number of complement verbs gain polysemy according to the choice of complementizer and nominalizer and are subject to grammaticalization under the effect of frequency use, and it is emphasized which grammatical categories are marked by the analytical grammatical structures that develop as a result of grammaticalization.

Keywords: complementation, nominalization, complementizer/ nominalizer, grammaticalization, polysemy.

Giriş

Tümleme (complementation) bir cümlenin diğer cümlenin yüklemine çekirdek üyesi olarak adlandırıldığı ve ad öbeği olarak kullanıldığı söz dizimsel yapıları tanımlar. Tümleme, dolayısıyla iki cümlenin *altsıralı* (subordination) birleşik bir cümleye dönüştürüldüğü söz dizimsel yapıda ortaya çıkar. Türkçe *tümleme işaretleyicileri* ya da *adlaştırmacılar* (complementizer/ subjunctive or nominalizer) Türkoloji alan yazınında, özellikle Avrupa Türkolojisinde oldukça önemsenmiş, yan cümle tamlayıcılarının söz dizimi ve tümleme işaretleyicilerinin işlevsel özellikleri ayrıntılı araştırılmıştır. Türkologlar *-DİK ve -mA* gibi tümleme işaretleyicilerinin zaman, görünüş, kiplik, bitimlilik, olgusalılık, olaysallık, bilgi içeriği gibi işlevleri olduğuna yönelik çeşitli görüşler öne sürmüş ve tartışmıştır (Csató, 1990, 2010; Schaaik, 2001; Erguvanlı-Taylan, 1998; Kornfilt, 2007, Johanson, 2013). Csató, (1990) ve Johanson (2013) *-DİK ve -mA* tümleme işaretleyicilerinin işlevleri noktasında, özellikle *olgusal* (factive) ve *olgusal olmayan* (non-factive) yan cümleleri işaretlemek için kullanıldığıyla ilgili yaklaşımlara karşı çıkarlar. Csató (2010) ve Johanson (2013) *-DİK ve -mA* arasındaki seçimin ana cümle yüklemine anlamsal özellikleri tarafından belirlendiğini ileri sürerler. *-DİK ve -mA* tümleme işaretleyicisi seçiminin ana cümlenin anlamsal özellikleri tarafından belirlendiği ifade edilmesine karşın bununla neyin kastedildiği belirsizlik taşır. Bu çalışmada Türkçede yan cümle tamlayıcısı ve tümleme işaretleyicisi seçimini fiilin kök ya da gövdesinin sözlüksel anlamı ve istem bilgisinin belirlediği, yan cümle tamlayıcısının işlevlerinin ise ana cümle fiilinin çekimli ya da yüklem biçimlerine bağlı belirlediği iddia edilmiştir. Türkçe alan yazında *-DİK ve -mA* seçen yüklemelerin kimi zaman eksik ve yanlış tespitler de içeren dilsel sezgiye dayalı belirlendiği kısa birtakım listeler sunulmuştur. Ancak söz konusu listeler Türkçe tümleme yapısı gerektiren fiillerin tüm davranışını betimleyecek nitelikte kapsayıcı değildir. Söz konusu fiillerin mutlak tümleme yapıları gerektiren söz dizimsel yapısı yoktur. Johanson (2013) Türkçede kimi fiillerin tümleme tipine göre farklı anlamları olduğuna dikkat çeker ancak hangi fiillerin hangi sözlüksel anlamlarının hangi tümleme yapılarına gerek duyduğu tespit edilmemiştir. Türkçe fiillerin hangi sözlüksel anlamının hangi yan cümle tamlayıcısı ve işaretleyicisini gerektirdiği ya da tümlemesiz kullanımı sezgiden uzak ve kapsamlı ancak derlem çıkışlı bir yaklaşımla tam olarak belirlenebilir. Tümleme fiillerinin çok anlamlılık ve dil bilgiselleşmeye duyarlı kapsamlı listesi tasarladığımız ilerdeki bir çalışmada derleme dayalı şekilde ayrıntılı olarak incelenecektir. Bu çalışmada sınırlı sayıda tümleme fiilinin tümleyici ve adlaştırmacı seçimine göre çok anlamlılık kazandığı ve sıklık kullanımının etkisiyle dil bilgiselleşmeye maruz kaldığı ileri sürülecektir. Dil bilgiselleşmenin sonucunda gelişen analitik dil bilgilisel yapıların hangi dil bilgisel kategorileri işaretlediği üzerinde durulmuştur. Fiillerin bu söz dizimsel davranışlarının belirlenmesiyle Türk sözlükçülüğüne ve Türkçenin

eğitimine katkı yapmak amaçlanmaktadır. Zira fiillerin söz dizimsel bilgisi sözlükçülerin ve öğreticilerin göz ardı edemeyeceği bir bilgi türüdür.

1. Tümlleme Kavramı

Tümlleme (complementation) bir cümlelerin adlaştırıldığı ve ad öbeği yapısında başka bir cümlelerin yüklemine zorunlu üyesi olarak gerçekleştiği söz dizimsel yapıları tanımlar. Noonan'ın (1985) ifadesiyle bir cümle bir yüklem ya da fiilin üyesi olduğunda ortaya çıkan söz dizimsel bir durumu ifade eder. Tümlleme esasen fiillerin bir istem niteliğidir ve fiillerin *yan cümle tamlayıcısını* (complement clause) yönetme potansiyelini ifade eder. Hangi cümlelerin hangi cümleyi yöneteceğini ve bir yan cümle tamlayıcısına dönüştüreceğini fiillerin isteme bağlı tümlleme potansiyeli belirler. Birçok dilde *gör-, duy-, bil-* vs. kimi fiiller fiilin çekirdek üyesi (özne, nesne) olarak bir ad öbeği tamlayıcısı yerine bir cümle ya da yan cümle tamlayıcısı alır (Dixon, 2006, s. 1). Türkçede de kimi fiillerin istem bilgisine bağlı yan cümle tamlayıcısı yönetebilen bir tümlleme potansiyeli vardır. Örneğin (1)'de "Ali yemek pişiriyor." cümlesi *gör-fiilin* çekirdek üyesi/ istemi, bir başka deyişle yan cümle tamlayıcısı olarak gerçekleşmiştir.

1) Turan [Ali'nin yemek pişir-diğ-i]-n-i gördü.

Bir cümlelerin bir başka fiil ya da yüklem yan cümle tamlayıcısına dönüşmesi fiillerin morfolojik istemiyle ilgili olup adlaştırma stratejilerine göre gerçekleşir. Türkçede bir fiilin istem boşluğunu dolduracak cümle yapısal olarak adlaştırılır yani bir ad öbeği yapısına dönüşür. Bir cümlelerin fiilin yönetimi altında adlaştırılabilmesi geleneksel dil bilgisinde fiilimsi ekleri adı verilen adlaştırıcılarla sağlanır. Bir cümleyi geçici/ dil bilgisel bir ada ya da ad öbeğine dönüştüren adlaştırıcılar aynı zamanda *tümlleyici işaretleyicisi* (nominalizer), Johanson'un (2013) ifadesiyle *bağlayıcı* (subjunctive) görevini üstlenir. Bir cümlelerin adlaşması ve tümlleme yapısına dönüşmesi ve bir fiilin çekirdek söz dizimsel üyesi olarak gerçekleşmesi fiilin istem bilgisine bağlı gerçekleşir. Fiillerin özellikle belirli adlaştırıcılarla teşkil edilen tümlleme yapılarını gerektirmesi fiilin morfolojik isteminden kaynaklanır.

2. Tümlleme ve İstem

Tümlleme yapısı ve işaretleyicisi seçimini sözlüksel birimlerin, özellikle fiillerin istem bilgisi belirler. Kimi fiillerin belirli adlaştırıcılarla teşkil edilen yan cümle tamlayıcısı (complement clause) yönetme potansiyeli vardır. Türkçede bir cümlelerin başka bir cümlelerin içine gömülmesi, *sanmak* ve *demek* gibi pragmatikleşmiş sınırlı kimi parantetik fiiller dışında, çoğunlukla -DİK, -AcAK, -mA, -mAk, -(y)Iş adlaştırıcılarıyla sağlanır. (1a) ile (1b) cümlelerinden hangisinin diğerinin içine gömülerek yan cümle tamlayıcısına dönüşeceğini *pişirmek* ve *düşünmek* fiillerinin istem potansiyeli tarafından belirlendiği söylenebilir. 1b)'de *düşünmek* fiilinin (1a)'daki cümleyi adlaştırması ve *düşünmek* fiilinin istem boşluğunu dolduran bir tümlleyiciye dönüştürmesi fiillerin istem potansiyeliyle ilgilidir. *düşünmek* fiilinin yan cümle tamlayıcısı yönetme potansiyeli oldukça yüksek iken *pişirmek* fiilinin yoktur. Bu nedenle *düşünmek* fiili *pişirmek* fiiliyle kurulan cümleyi zorunlu söz dizimsel üyesine dönüştürecek ve (1c) gibi bir yapı elde edilecektir. *pişirmek* fiilinin zorunlu üye rolünde bir yan cümle tamlayıcısıyla kullanılması mümkün değildir. *pişirmek* fiili ancak niteleme/ belirtme (modification) işlevli bir yan cümle tamlayıcısını yönetebilir (1d); fakat niteleme/ belirtme yan cümleleri zorunlu söz dizimsel üye ilişkisiyle değil seçimlik söz dizimsel bir ilişkiyle yönetilebilir. Seçimlik belirtme/niteleme yan cümleleri, birleşik/altsıralı cümle oluşumunda tümllemenin aksine söz dizimsel bir kısıtlılık ya da zorunluluk meydana getirmez.

- 1a) Ali yemek pişirdi.
1b) Turan sevgilisini düşünüyor.
1c) Turan [Ali'nin yemek pişir-diğ-i]-n-i düşünüyor.
1d) Ali [arkadaşları acıkınca] yemek pişirdi.

3. Fiillerin Tümleyici Seçimi ve Çok anlamlılık

Tümleme fiilleri farklı söz dizimsel koşullarda farklı tümleyici ya da adlaştırmacılar seçer. Özneleri aynı iki farklı cümlelerin birleşik/altsıralı cümleye dönüştürülmesi durumunda aynı fiil -DIK yerine -mA- adlaştırmacısıyla teşkil edilen yancümle tamlayıcısını yönetir. Bu tür yapılarda ana cümle fiilinin öznesi, yan cümle fiilinin öznesini denetlemekte ve söz dizimine çıkmasını engellemektedir (2b). Tümleme fiillerinin farklı adlaştırmacılar seçmesi söz dizimiyle birlikte fiilin anlamında da değişikliğe neden olur. (1c) ve (2b)'de farklı yan cümle tamlayıcılarını yöneten *düşünmek* fiilinin ilkinde *sanmak*, ikincisinde ise *planlamak*, *tasarlamak* anlamında kullanıldığı ve çok anlamlılık kazandığı görülür.

- 2a) Turan yemek pişirdi.
1b) Turan sevgilisini düşünüyor.
1c) Turan [Ali'nin yemek pişir-diğ-i]-n-i düşünüyor.
2b) Turan [-- yemek pişir-me]-(-y)-i düşünüyor.

Bazı tümleme fiilleri ise belirli bir tümleyici yapısına ve tümleyici işaretleyicisine/adlaştırmacıya duyarlıdır. (1c) ve (2b)'de *düşünmek* fiili -DIK ve -mA adlaştırmacılarıyla teşkil edilen alternatif yan cümle tamlayıcılarını yönetme potansiyeline sahipken *bilmek* fiili (3c)'nin örneği yok aynı şekilde de sadece -mA'lı tümleyici yapısını yönetebilmektedir. Ana cümle fiilinin farklı tümleme yapısı ve işaretleyicilerini seçmesi farklı anlam ya da okumaları gerektirir. *bilmek* fiilinin 4a'da *bilgi sahibi olmak*, *öğrenmiş bulunmak*; 4b'de *tahmin etmek*, *sanmak*; 4c'de ise *bir şeyi yapmağa yeteneği olmak* anlamı vardır. (hocam burada 4'e dair örnekler verilmemiş.)

3.1. Denetleme Fiilleri ve Tümleyici Seçimi

Dil bilimi araştırmalarında *tamlayıcı denetleme* (complement control) ana cümle fiilinin yan cümlelerin özne ya da nesnesinin söz dizimine çıkmasını engellediği söz dizimsel durumu ifade eder. (3a)'da *demlemek* fiili iki istemlidir ve fiilin üyeleri cümlede özne ve nesne olarak gerçekleşir. Bir denetleme fiili olan *istemek* (3c)'de *demlemek* fiilinin özne gerçekleşen üyesinin söz diziminde gerçekleşmesini engeller. *istemek* fiilinin öznesi *demlemek* fiilinin öznesiyle eş göndergeseldir. *istemek* fiilinin öznesinin söz dizimsel açıdan *demlemek* fiilinin öznesini de temsil ettiği düşünülür. Denetleme fiilleri ve denetleme yapıları tümleme fiillerinin ve tümleme yapılarının bir türüdür. Tümleme yapılarının denetleme koşulları fiilin çok anlamlı okunmasına yol açabilmektedir. *istemek* fiilinin, denetlemeli tümleme yapısıyla kullanıldığında (3c)'de *arzulamak* anlamında; denetlemesiz tümleme yapısıyla kullanıldığı (3e)'de *buyurmak*, *emretmek* anlamında okunması denetleme koşullarından kaynaklanır.

- 3a) Ali çay demledi.
3b) Turan bir şey istedi.
3c) Turan_i [ZAM_i çay demle-me]-y-i istedi.
3d) *Turan [Ali'nin çay demle-diğ-i]-i-n-i istedi.

3e) Turan [Ali'nin çay demle-me]-si-n-i istedi.

4. Fiillerin Tümleyici Seçimi ve Dil Bilgiselleşme

Fiillerin tümleyici ve adlaştırmacı seçimi sıklığa bağlı olarak dil bilgisel eş dizimlerin oluşmasına ve ardından adlaştırmacı ile tümleyici seçen fiillerden oluşan analitik dil bilgisel yapıların ortaya çıkmasına neden olur. Bu dilsel değişim bir dil bilgiselleşme hadisesidir. Bu tür dil bilgiselleşmenin ve analitik yapıların farklı tümleme yapılarında geliştiği görülmektedir. Tümleme yapıları ve adlaştırmacılarla gelişen analitik dil bilgisel yapı ve oluşumların farklı dil bilgisel kategorileri işaretlemek için kullanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla tümleme fiilleri ile tümleyici tipleri ve adlaştırmacıların dil bilgisel işlevleri vardır. (4a) ve (4b)'de *bilmek* fiilinin denetlemesiz tümleme yapılarıyla kullanımında "bilgi sahibi olmak" anlamına; denetlemeli tümleme yapılarıyla kullanıldığında "başarmak, becermek" anlamına geldiği görülmektedir. *bilmek* fiilinin -DİK ve -AcAKadlaştırmacılarıyla teşkil edildiği (4a) ve (4b)'de Türkçe Sözlük'te "bir şey hakkında bilgi sahibi olmak, öğrenmiş bulunmak" şeklinde tanımlanan sözlük anlamı söz konusudur. *bilmek* fiilinin -mA adlaştırmacısıyla teşkil edilen (4c)'de bir dil bilgisel kategori olarak yeterlilik işaretlediği söylenebilir. Fiilin bu işlevi Türkçe Sözlük'te "bir şeyi yapmaya yeteneği olmak" şeklinde ayrı bir sözlük anlamıyla tanımlanır ancak bunun açık şekilde yeterlilik işaretleyen analitik bir dil bilgisel yapı olduğu görülür. Türkçe tümleyici işaretleyicileri ile tümleme fiillerinin dil bilgiselleştiğini kanıtlayabilecek en iyi örneklerin *başlamak* ve *istemek* fiilleriyle oluşan analitik yapılar olduğu söylenebilir. (5a)'da *başlamak* fiilinin sözlüksel anlamını yitirdiği yönelme -mA+yönelme durumu+başla- kuruluşunda başlama görünüşü (Karadoğan, 2015); (5b)'de *istemek* fiilinin ise -mAk+iste- kuruluşunda isteme kipliği işaretlediği görülmektedir.

4a) Turan [Ali'nin çay demle-diğ-i]-i-n-i biliyor.

4b) Turan [Ali'nin çay demle-eceğ-i]-i-n-i biliyor.

4c) Turan_i [ZAM_i çay demle-me]-y-i biliyor.

5a) Yağmur yağ-maya başla-dı

5b) Sinemaya git-mek iste-di.

5. Adlaştırmacı Seçimi ve Dil bilgisel Eş dizimlilik

Alan yazın araştırmalarında tartışılan meselelerden biri Türkçede tümleme fiillerinin farklı ya da belirli bir adlaştırmacı seçimini neyin belirlediği ve yönettiğiyle ilgilidir. Her ne kadar ana cümle fiilinin olgusal özelliklerinin tümleme yapısının hangi adlaştırmacıyla teşkil edileceğini belirlediği ileri sürülse de birçok farklı kullanım ile karşılaşılabilir (Csató, 1990; 2010). Örneğin (4a)'da *bilmek* fiili olgusal bir durum ya da süreci ifade ettiğinde -DİK ve -AcAKadlaştırmacılarıyla teşkil edilen bir tümleme yapısı seçer; olgusal olmayan bir durum ya da süreç söz konusu olduğunda ise -mA adlaştırmacısını seçer. Ancak fiillerin adlaştırmacı seçimi her zaman olgusallıkla açıklanamamaktadır. Birçok fiilin olgusal durumları ifade etmesine karşın -mA adlaştırmacısı seçebildiği, olgusal ve olgusal olmayan özelliğinden bağımsız farklı adlaştırmacı tiplerini kabul edebildiği saptanmıştır.

4a) Turan [Ali'nin çay demle-diğ-i]-i-n-i biliyor.

4b) Turan [Ali'nin çay demle-y-eceğ-i]-i-n-i biliyor.

4c) Turan_i [ZAM_i çay demle-me]-y-i biliyor.

Doğal ve gerçek zamanlı kullanımlar olması düşüncesiyle Google arama motorundan yapılan basit bir taramada şaşırma fiilinin olgusal yapıya duyarsız biçimde farklı adlaştırmaları seçebildiği ve farklı tümleme yapılarıyla kullanılabilirdiği görülür. (5)'te şaşırma fiili olgusal bir durumu, -DİK, AcAK, -mA ve -(y)İş adlaştırmalarını seçerek ifade edebilmektedir. Üstünkörü bir bakışla şaşırma fiilinin (5b) ve (5c)'de olgusal bir durum olmasına karşın hem -DİK hem de -mA adlaştırmalarını seçtiği rahatlıkla görülebilir. Bu hususlar dikkate alındığında tümleme fiillerinin adlaştırmaları seçimini başka dil bilimsel koşulların belirlediği söylenebilir.

5a) Bu kadar çabuk **gideceğine şaşırdım.**

5b) O deniz okuluna **gittiğine şaşırdım** doğrusu.

5c) Şehmus Hazer'in Bahçeşehir Koleji'ne **gitmesine şaşırdım.**

5d) Ben asıl Ahmet Yıldırım'ın **gidişine şaşırdım.**

5e) Genç kızlar erkeklerin iltifatlarına nasıl karşılık **vereceklerini şaşırmışlardı.**

Tümleme fiillerinin adlaştırmaları seçiminin bir dil bilimsel eş dizimlilik hadisesidir. Adlaştırmalar Türkçede bir cümlenin ad öbeğini çeviren ve başka bir fiilin çekirdek üyesine dönüştüren dil bilimsel araçlardır. Başlangıçta adlaştırmalar türetimsel özellikleri daha baskın biçim birimler iken fiillerin farklı dil bilimsel ve sözlüksel kategorilerin ifadesinde belirli adlaştırmaları seçmeye başladığı, dil bilimsel eş dizim sınırlılıklarını oluşturduğu ileri sürülebilir (bk Doğan, 2019; 2020). Eş dizim örüntülerinin sıklığa bağlı ve keyfi olduğu dikkate alındığında fiillerin belirli adlaştırmaları seçimi her zaman belirli işlevsel ve sözlüksel bir ayrımla gerçekleşmeyebilir. Diğer yandan adlaştırmaların önce türetimsel olduğu, belirli fiillerle eş dizimsel kullanımları dolayısıyla tümleyici oluşturma işlevini kazandığı ve dil bilimselleştiği, beraberinde farklı dil bilimsel kategorileri işaretlemek üzere belirli adlaştırmaların belirli fiillere duyarlı olduğu ve analitik yapılar kurmaya başladığı ileri sürülebilir.-(y)İş biçim biriminin türetimten çekime gelişmesi ve artık bir adlaştırmaları işaretleyicisi olarak kullanılması (Rentzsch, 2024) bu gelişimi doğrular niteliktedir.

Sonuç

Tümleme yapıları Türkçenin dikkat çekici söz dizimsel durumlarından biridir. Türk dili araştırmalarında hangi fiillerin hangi tümleme yapısını ve adlaştırmalarını hangi koşullarda seçeceği hep tartışılmış ve farklı görüşler ileri sürülmüş ancak bir fikir birliğine varılamamıştır. Gerek tümleme fiillerinin gerekse tümleme fiillerinin hangi adlaştırmaları seçeceği araştırmacıların sezgilerinden bağımsız, derleme dayalı bir uygulamayla doğal ve gerçek zamanlı kullanımlardan hareketle tespit edilmelidir. Dilcilerin dil bilimsel sezgileri yanlış sonuçlar ve çıkarımlar ortaya çıkarabilmektedir. Fiillerin adlaştırmaları seçimi derlemden çıkacak sonuçlara dayanarak daha iyi belirlenebilir. Diğer yandan fiillerin adlaştırmaları seçimi art zamanlı bakış açısıyla ve eş dizimsel kullanımları ve zamanla oluşan dil bilimsel örüntüleri aracılığıyla daha iyi açıklanabilir.

Kaynaklar

- Csató, Éva Á (1990). "Non-finite verbal constructions in Turkish". In Bernt Brendemoen (ed.) *Altaica Osloensia*. Oslo: Universitetsforlaget. 75-88.
- _____, (2010). "Two types of complement clauses in Turkish". Hendrik Boeschoten & Julian Rentzsch (eds.) *Turcology in Mainz/Turkologie in Mainz (Turcologica 82)*. Wiesbaden: Harrassowitz. 107-122.
- Doğan, N. (2019). *Türkçede Dilbilgisel Eşdizimlik*, X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Eskişehir: Eskişehir Üniv. Yay.
- Doğan, N. (2020). Türkçede Sözcük ve Dil Bilgisi İlişkisi: Dil Bilgisel Eşdizim Kalıpları. *Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(6), 1945-1957.
- Erguvanlı-Taylan, Eser (1998). "What determines the choice of nominalizer in Turkish nominalized complement clauses?". Bernard Caron (ed.) *Proceedings of the 16th International Congress of Linguistics*, paper no. 220 (CD Rom). Oxford: Pergamon.
- Johanson, L. (2013). Selection of Subjunctors in Turkic Non-Finite Complement Clauses. *Bilig*, 67, s. 73-90.
- Karadoğan, A. (2009). *Türkiye Türkçesinde Kılmış*. Divan Kitap.
- Kornfilt, J. (2007). Verbal and Nominalized Finite Clauses in Turkish. *Finiteness: Theoretical and Empirical Foundations*. by Irina Nikolaeva, 305-332.
- Noonan, Michael (1985). "Complementation". Timothy Shopen (ed.) *Language typology and syntactic description*. Cambridge: Cambridge University Press. 50-150.
- Rentzsch, J. (2024). From derivation to inflection: the case of the Turkish nominalizer (y)İş. *Linguistics*, 62(3), 769-794.
- Van Schaaik, Gerjan (2001). "The order of nominalizations in Turkish". Gerjan van Schaaik (ed.) *The Bosphorus papers. Studies in Turkish grammar 1996- 1999*. İstanbul: Boğaziçi University Press. 114-143.